

PHILOLOGICAL SCIENCES

СТИХОТВОРЕНИЕ ЛЕРМОНТОВА «ЗВЕЗДА» («ВВЕРХУ ОДНА») В ПЕРЕВОДАХ НА АНГЛИЙСКИЙ И АРМЯНСКИЙ ЯЗЫКИ

Tadevosyan R.

*доктор филологических наук, профессор,
Заведующая кафедрой зарубежной
литературы АГПУ им. Х. Абовяна*

Беджанян К.

*кандидат филологических наук,
доцент кафедры зарубежной литературы
АГПУ им. Х. Абовяна.*

<https://orcid.org/0000-0001-9380-9244>

LERMONTOV'S POEM «A STAR» («AND THERE AFAR») TRANSLATED INTO ENGLISH AND ARMENIAN

Tadevosyan R.,

PhD, professor,

*The head of the Department of Foreign literature
Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan*

Bejanyan K.

PhD, associate professor of the

Department of Foreign literature

Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan

Аннотация

В статье рассматриваются армянский (выполненный Гургеном Борьяном) и английский (выполненный Людмилой Пургиной) переводы одной из трех вариаций, созданных Лермонтовым на тему стихотворения Байрона «Солнце бессонных...». Оригинал («Вверху одна») в переводе на армянский язык стал длиннее на несколько строк и подвергся довольно вольной интерпретации. Структурно-семантический анализ как оригинала, так и английского текста показал, что переводчица, передавая размер и рифмовку оригинала, игнорировала его пунктуацию. В обоих переводах в той или иной степени изменены структура, метрика и лексика.

Abstract

The article examines the Armenian (done by Gurgen Boryan) and English (done by Lyudmila Purgina) translations of one of the three variations created by Lermontov on the theme of Byron's poem «Sun of the Sleepless». The original («And there afar»), translated into Armenian, became several lines longer and was subject to a rather free interpretation. The structural and semantic analysis of both the original and the English text showed that the translator, having conveyed the size and the rhyme of the original, ignored its punctuation. In both translations, the structure, metrics and lexics are to one degree or another changed.

Ключевые слова: переводчик, строфа, структура, композиция, оригинал.

Keywords: translator, stanza, structure, composition, original.

В 1843 году публикуются первые переводы стихотворений Лермонтова на армянский язык [10]. Появление переводов на английском относят к тому же времени [15]. И от этих истоков зарождается история перевода Лермонтова, богатая разнообразием интерпретаций, которые обрисовывают резонанс творчества поэта в разных литературах, его «присутствие» в мировой культуре.

Мы не раз уже обращались к рассмотрению отдельных звеньев [1-4] этого процесса, плодотворно продолжающегося и в наши дни, в XXI веке. В настоящей статье рассматриваются армянский и английский переводы одной из трех вариаций, созданных Лермонтовым на тему стихотворения Байрона «Sun of the Sleepless» / «Солнце бессонных...» – «Еврейская мелодия» («Я видал иногда...») и две

«Звезды» («Светись, светись, далекая звезда» и «Вверху одна»). Все три, судя по положению в тетради XX [12], были написаны в 1830-1831 годах. И это не переводы и не подражания, а вариации на байроновскую тему. Отметим, что последняя по времени создания вариация («Вверху одна») отличается от двух других ритмическим рисунком, звучанием. Первые две вариации («Светись, светись, далекая звезда» и «Я видал иногда...») мелодичны, напевны. А последняя, написанная двухстопным ямбом с мужскими рифмами, развертывается в динамичном ритме. Этим стихотворением Лермонтов предполагал открыть задуманную им в 1832 году книгу избранных стихотворений. «Здесь сохранены центральный образ (холодный луч далекой звезды)

и доминирующий мотив двух других стихотворений (столь же далек и холоден взор женщины, которую любит или любил лирический герой)» [9: 175].

Неубедительным представляется утверждение о том, что мотив любви доминирует во всех трех вариациях. Он, безусловно, есть и важен в стихотворениях «Светись, светись, далекая звезда» и в «Вверху одна», то есть в одноименных стихотворениях – «Звезда». А в «Еврейской мелодии» («Я видал иногда...») мечта, ее обманчивость и в то же время неизменность присутствия, представлены в более общем плане, без обращения к образу, взгляду любимой женщины. В стихотворении «Вверху одна» меньшую роль играет пейзаж, все сосредоточено на переживаниях лирического героя. Динамичный ритм рассматриваемого стихотворения попытался пересоздать Г. Борян. Его перевод помещен и в двухтомном издании произведения Лермонтова на армянском [6: 8], и в трехтомнике [7: 107]. Двадцать строк оригинала переданы двадцати семью переводными. Звезда манит к себе взор лирического героя и его мечты:

Вверху одна
Горит звезда;
Мой взор она
Манит всегда;
Мои мечты
Она влечет
И с высоты
Меня зовет! [8: 262]

Этот восьмистрочный отрывок, который можно условно назвать пейзажным, в переводе стал длиннее (10 строк) и подвергся довольно вольной интерпретации. Приведем его заключительную часть:

Տենչանք ու սեր
Անուն տանում
Եվ խնդրոթյան
Լույս է նորից
Մարում անձայն
Ինձ վերնից: [7: 107]

В оригинале взгляд лирического героя устремлен к звезде, в высоту. В переводе звезда не только манит, влечет и зовет, а гораздо действеннее забирает и уносит желания и любовь. Г. Борян вносит ответное движение – от звезды, с неба к герою. Звезда “радости свет снова сеет беззвучно на меня сверху” (дословный перевод). Такое “движение” от звезды вниз можно уловить в первой «Звезде» («Светись, светись, далекая звезда»), в которой слабый луч, сражаясь с темнотой, несет мечты душе лирического героя. И в этом проявляется зыбкая надежда. В «Еврейской мелодии» («Я видал иногда») нет взгляда вверх, ввысь. Здесь призрачность мечты выражена через метафору неуловимости отражения звезды на водной глади.

В стихотворении «Вверху одна» есть только устремленный к звезде взор лирического героя. Нет в этой вариации “ответа” звезды, нет радости, появившихся в переводе Г. Боряна и искаживших оригинал. Да и надежда здесь исключена Лермонтовым: «И без надежд / К нему взирал» [8: 262]. Для полноты картины отметим, что “радость” встречалась в варианте восьмой строки оригинала: «Мне радость льет» [8: 312], что и могло повлиять на решение переводчика.

В последних двенадцати строках (они переведены семнадцатью) происходит переход к воспоминаниям о любви: призывная звезда похожа на нежный взор любимой, который был так далек, что не мог видеть мук лирического героя, и не было никаких надежд:

Таков же был
Тот нежный взор,
Что я любил
Судьбе в укор. [8: 262]

Эти четыре строки, например, переданы шестью переводными:

Այդպես էր այն
Հայացքը լույս,
Որ հավանակ
Բախտիս անհույս
Միտցի ես –
Շարտակեց: [7: 107]

В целую строку здесь укладывается одно слово “*կարոտակեց*” (истосковавшись), которым переводчик поясняет силу и длительность любви лирического героя (в оригинале этого слова нет). Нелишне отметить, что в стихотворении «Звезда» слова двусложные и односложные, и только три слова – трехсложные (высоты, никогда, усталых). В переводе Боряна два четырехсложных слова заполняют всю строку (*կարոտակեց, տանջանքներին*). Забегая вперед, отметим, что в английском переводе все слова одно- и двусложные (их девять – *every, enlightens, invites, Again, tender, Despite, dwelling, tired, gazing*).

Последние четыре строки оригинала:

Усталых вежд
Я не смыкал
И без надежд
К нему взирал, [8: 262]

стали на две строки длиннее:

Հոգնած, անքուն
Աչքերը ես
Զէի փակում,
Եվ միշտ այդպես
Անհույս, անձայն
Նայում նրան: [7: 107]

Глаза здесь не только усталые, но и бессонные. “Взирал” не только без надежд, но и беззвучно. Переводчик добавляет также выражение “и всегда так”, подчеркивающее длительность чувства и роковую подчиненность ему. Подобные добавления разрушают сжатость стихотворения, емкость его

коротких строк. Мастерство перевода требует строгого отбора поэтических средств.

А сейчас обратимся к английскому переводу. Отметим, что на сегодняшний день существует один перевод, выполненный Людмилой Пургиной, по-видимому, после 2015 года.

<p>Звезда Вверху одна Горит звезда, Мой ум она Манит всегда, Мои мечты Она влечет И с высоты Мне радость льёт. Таков же был Тот нежный взор, Что я любил Судьбе в укор; Мук никогда Он зреть не мог, Как та звезда Он был далёк; Усталых вежд Я не смыкал, Я без надежд К нему взирал. 1830 или 1831[5]</p>	<p>And there afar... And there afar Shines high a star, My mind enlights For every time. My thoughts invites To the top hight, And there from Again it calls. Such tender was A gaze of her, That I loved so Despite of rock; It couldn't catch My dwelling sad, As well as star It was so far... The tired eyes I didn't close, While gazing far I've lost my hopes... Translated from Mikhail Lermontov by Lyudmila Purgina [14]</p>
---	---

В оригинале нет деления на строфы: архитекtonика стихотворения поддерживается перекрестной рифмовкой (ABABBCBCDEDEFGFG). Переводчик же прибегает к сложной системе рифмовки: в первых двух строках – смежная, за ней следует перекрестная, далее кольцевая. 10-14 строки нерифмованны, а пятнадцатая, шестнадцатая и девятнадцатая поддержаны рифмой первой строки *afar* (*star, far, far*). С большой натяжкой можно сказать, что в восемнадцатом и двадцатом стихах поставлена глазная рифма, завершающая первое восьмистишие *calls* (*close, hopes*). В армянском переводе, который на семь строк длиннее оригинала, доминирующей является перекрестная рифмовка, но в строках 15-16, 20-21, 26-27, например, рифмы смежные (*Միտքի եւ – / Հարստակեզ* [7: 107]; *Հենու պնպեւ / Պաղ աստղի պեւ* [7: 107]; *Անհոյս, անձայն / Նայում նրան* [7: 107]).

Надо отдать должное Л. Пургиной, которая, в отличие от армянского переводчика, полностью отразила композицию оригинала, хотя для этого ей пришлось в некоторых стихах (например, в третьем, пятом) поставить эллипсы. Однако, она сохранила и передала практически все стилистические средства выразительности оригинала. Это и эпитеты (*нежный взор / tender gaze, усталых вежд*

/ tired eyes; далекий взор / gazing far), и метафоры (*звезда радость льёт / a star, My mind enlights; Мук никогда Он зреть не мог / It couldn't catch My dwelling sad*); и сравнение звезды со взглядом девушки, ее нежным взором (*tender was A gaze of her*); и олицетворение (в оригинале звезда живая, которая *манит, влечет, зовет, зреть не мог / enlights, invites, calls, couldn't catch*). Пургина сохранила также инверсии первых двух стихов (*одна Горит / afar Shines*), седьмого-восьмого (*с высоты Мне радость льёт / there from Again it calls*), девятого-десятого (*Был Тот нежный взор / tender was A gaze of her*), семнадцатого-восемнадцатого (*Усталых вежд Я не смыкал / The tired eyes / I didn't close*). Переросы (enjambment) почти во всех строках оригинала в точности воспроизведены Пургиной.

Однако обратим внимание на измененную переводчицей пунктуацию, что считаем недопустимым, так как искажается смысл оригинала. Лермонтов завершает стихотворение точкой, то есть автор заканчивает свои отношения, ставит точку. Именно поэтому у него нет многоточия и на конце шестнадцатой строки. А появившиеся многоточия в английском переводе заставляют читателя сделать паузу, чтобы заново начать надеяться на продолжение отношений.¹ А этого нет в лермонтовском тексте.

¹ Отметим, что в русском и английском языках есть некоторые отличия в пунктуационных правилах употребления многоточия. Например, в отличие от русского языка, в английском после незавершенной мысли ставится тире. Но, как обычно объясняется в учебниках по синтаксису,

в английском языке основанием для употребления многоточия служат всего два повода. И первое – это именно обозначение паузы в речи, как правило, вызванной неуверенностью, сомнениями, задумчивостью или искусственно выдерживаемой для создания напряжения

Но в целом можно признать эти переводы удачными, учитывая тот факт, что они единственные на сегодняшний день.

Список литературы

1. Беджанян К.Г., Татевосян Р.В. О переводах ранних стихотворений Лермонтова на английский и армянский языки. (на англ. яз.) // Научное наследие. No 68 (2021). Вып. 5. Будапешт. 2021. С. 29-34. // <http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2021/06/The-scientific-heritage-No-68-68-2021-Vol-5.pdf>

2. Беджанян К. Г., Татевосян Р. В. Стихотворение Лермонтова «Он был рожден для счастья, для надежд» в переводах на английский и армянский языки. // Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции (30-31 марта 2018 г.: Генезис научных воззрений в контексте парадигмы устойчивого развития). - Санкт-Петербург: КультИнформПресс. 2018. С. 184-186. <http://www.spbcsa.ru/public/users/994/konf/sbornik-konferencziya-mart-2018.pdf>

3. Беджанян К. Г., Татевосян Р. В. Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Сосед» (1837) в армянских и английских переводах. // Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции (24-25 марта 2017 г.: Направления и механизмы развития науки нового времени: от теории до внедрения результатов). - Санкт-Петербург: КультИнформПресс. 2017. С.153-156.

4. Беджанян К. Г., Татевосян Р. В. Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Молитва» (1829) в армянских и английских переводах. // Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции (25-26 марта 2016 г.: Наука сегодня: постулаты прошлого и современные теории как механизм эффективного развития в условиях кризиса). - Санкт-Петербург: КультИнформПресс. 2016. С. 109-112.

5. Лермонтов М. Ю. Избранное. // Всемирная библиотека поэзии. Ростов-на-Дону, «Феникс», 1996. // Эл. pec.: <https://m.rupoem.ru/poets/lermontov/vverxu-odna-gorit#:~:text=/08.11.2023>

6. Лермонтов М. Ю. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. Ереван. «Айпетраг», 1941. (на армянском языке) – 260 с.

7. Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений в трех томах. Т. 1. Ереван. «Айастан», 1965. (на армянском языке) – 450 с.

8. Лермонтов М. Ю. Сочинения в шести томах. Т. 1. М.-Л. издательство АН СССР, 1954 – 452с.

9. Лермонтовская энциклопедия. М. «Советская энциклопедия», 1981. – 784 с.

10. Переводы в прозе и в стихах с русского на армянский из Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Баратынского и Гнедича И. Амазаспянца. М. в типографии Лазаревского института восточных языков. 1843. 113с.

11. Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация. 2-е изд., перераб. М. «Оникс: Мир и Образование». 2008. С. 356–363. // Эл. pec.: http://old-rozentel.ru/punctum_uk.php?pid=176/ 08.11.2023.

12. Эл. pec.: <http://lermontov-lit.ru/lermontov/text/stihi/stih-1830-31/stih-1830-31-15.htm/> 08.11.2023

13. Эл. pec.: <https://www.textologia.ru/anglijskiy/punktuatsia/mnogotochiye/pravila-postanovki-mnogotochiya-v-anglijskom-yazike-ellipsis/7177/?q=1070&n=7177/> 08.11.2023.

14. Эл. pec.: <https://ruverses.com/mikhail-lermontov/and-there-afar/9853/> 08.11.2023

15. Lermontov M. Yu. The Gifts of Terek. (Transl. Thomas B. Shaw) // Blackwood's Edinburgh Magazine. 1843. Vol. 54. No. 338. P. 799.

[13]. А в русском языке Д. Э. Розенталь перечисляет восемь правил употребления многоточия, в частности, для обозначения незаконченности высказывания, вызванной

различными причинами (волнением говорящего, внешними помехами и т. д.); для указания на перерывы в речи, на заминки; для указания на неожиданный переход от одной мысли к другой и др. [11: 359].